

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

KULDASHEV Sh. R.

AHOLI YASHASH PUNKTLARIDA HAVFSIZ PIYODALAR

HARAKATINI TASHKIL ETISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

